

ISSN: 2181-0796

DOI: 10.26739/2181-0796

www.tadqiqot.uz

**TIL, TA'LIM, TARJIMA
XALQARO JURNALI**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД**

**INTERNATIONAL JOURNAL OF
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION**

Alisher Navoi

**VOLUME 4
ISSUE 1**

2023

TIL, TA'LIM, TARJIMA

1-SON, 4-JILD

ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

НОМЕР-1, ВЫПУСК-4

LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

VOLUME-4, ISSUE-1

TIL, TA'LIM, TARJIMA XALQARO JURNALI

1-SON,(2023) DOI

Bosh muharrir:

Mirzayev Ibodulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)

Bosh muharrir o'rinbosari:

Ismoilov Salohiddin
f.f.n., professor (O'zbekiston)

TAHRIR HAY'ATI:

Boqiyeva Gulandom f.f.d., professor (O'zbekiston)	Bakirov Poyon f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla f.f.d., professor (O'zbekiston)	Pardayev Azamat f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Yo'ldoshev Qozoqboy p.f.d., professor (O'zbekiston)	Xayrullayev Xurshid f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja f.f.d., professor (O'zbekiston)	Kiselyov Dmitriy f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Mamatov Abdi f.f.d., professor (O'zbekiston)	Labib Said Mohammad Alem f.f.d., dotsent (Afg'oniston)
Safarov Shahriyor f.f.d., professor (O'zbekiston)	Mirzayev Rahmatulla yu.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Shahobiddinova Shohida f.f.d., professor (O'zbekiston)	Sobirov Anvar PhD (O'zbekiston)
Qulmamatov Do'smamat f.f.d., professor (O'zbekiston)	Nadim Mohammad Humoyun PhD (Afg'oniston)
Mirzohidova Muyassar f.f.d., professor (Qirg'iziston)	Ubaydullayeva Maftuna PhD (O'zbekiston)
Uluqov Nosirjon f.f.d., professor (O'zbekiston)	Isakova Nodira f.f.n. (O'zbekiston)
Eltazarov Jo'liboy f.f.d., professor (O'zbekiston)	Qodirova Barno kotib, PhD (O'zbekiston)
Umurqulov Bekpo'lat f.f.d., professor (O'zbekiston)	Xasanov Axmad mas'ul kotib, (O'zbekiston)

ILMIY MASLAHAT KEMGASHI:

To'xtasinov Ilhom p.f.d. (O'zbekiston)	Karimov Suyun f.f.d., professor (O'zbekiston)
Raximov G'anisher f.f.d., professor (O'zbekiston)	Mo'minov Siddiq f.f.d., professor (O'zbekiston)
Saidov Sa'no f.f.n., dotsent (Uzbekistan)	Mamatov Abdug'ofur f.f.d., professor (O'zbekiston)
Baqoyeva Muhabbat f.f.d., professor (O'zbekiston)	Suvonova Nigorabonu f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Turniyozov Ne'mat f.f.d., professor (O'zbekiston)	Mukhametkaliyeva Gulnar f.f.n. (Qozog'iston)
Irisqulov Muhammadavaz f.f.d., professor (O'zbekiston)	Saidov Sa'no f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Berdaliyev Abduvali f.f.d., professor (Tojikiston)	
Sayfullayeva Ra'no f.f.d., professor (O'zbekiston)	
Djusupov Maxanbat f.f.d., professor (O'zbekiston)	
Jabborov Xo'jamurod f.f.d., dotsent (O'zbekiston)	
Abdiyev Murodqosim f.f.d., professor (O'zbekiston)	
Yoqubov Jamoliddin f.f.d., professor (O'zbekiston)	

Sahifalovchi: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: [http://www.tadqiqot.uz/;](http://www.tadqiqot.uz/)
Email: info@tadqiqot.uz Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: [http://www.tadqiqot.uz/;](http://www.tadqiqot.uz/)
Email: info@tadqiqot.uz Тел: (+998-94) 404-0000

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

НОМЕР-1, (2023) DOI

Главный редактор:

Мирзаев Ибадулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Исмаилов Салахиддин
к.ф.н., доцент (Узбекистан)

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Бакиева Гуландом д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Бакиров Поён д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Пардаев Азамат д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Йулдашев Казакбай д.п.н., профессор (Узбекистан)	Хайруллаев Хуршид д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Киселев Дмитрий д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Маматов Абди д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Лабиб Саид Моҳаммад Алем д.ф.н., доцент (Афганистон)
Сафаров Шахриёр д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Мирзаев Раҳматулла д.ю.н., доцент (Узбекистан)
Шахабиддинова Шахида д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Собиров Анвар PhD (Узбекистан)
Кулмаматов Дусмамат д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Надим Моҳаммад Хумоюн PhD (Афганистон)
Мирзахидова Муяссар д.ф.н., профессор (Киргизистан)	Убайдуллаева Мафтуна PhD (Узбекистан)
Улуков Насиржан д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Исакова Нодира д.ф.н. (Узбекистан)
Элгазаров Жулибай д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Кадирова Барно секретарь, PhD (Узбекистан)
Умуркулов Бекпулат д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Хасанов Ахмад отв. секретарь (Узбекистан)

НАУЧНЫЙ СОВЕТ:

Тухтасинов Илхам д.п.н., профессор (Узбекистан)	Каримов Суюн д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Рахимов Ганишер д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Муминов Сиддик д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Саидов Саъно к.ф.н., доцент (Узбекистан)	Маматов Абдуғафур д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакоева Мухаббат д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Сувонова Нигорабону к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Турниязов Нетьмат д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Мукхаметкалиева Гульнар к.ф.н. (Казакстан)
Ирискулов Мухаммадаваз д.ф.н., профессор (Узбекистан)	
Бердалиев Абдували д.ф.н., профессор (Таджикистан)	
Сайфуллаева Раъно д.ф.н., профессор (Узбекистан)	
Джусупов Маханбат д.ф.н., профессор (Узбекистан)	
Жаббаров Хужамурад д.ф.н., доцент (Узбекистан)	
Абдиев Муратқасим д.ф.н., профессор (Узбекистан)	
Якубов Жамалиддин д.ф.н., профессор (Узбекистан)	

Вёрстка: Шахрам Файзиев

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: [http://www.tadqiqot.uz/;](http://www.tadqiqot.uz/)
Email: info@tadqiqot.uz Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: [http://www.tadqiqot.uz/;](http://www.tadqiqot.uz/)
Email: info@tadqiqot.uz Тел: (+998-94) 404-0000

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

ISSUE-1 (2023) DOI

Chief Editor:

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. sci.,
prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor:

Ismailov Salokhiddin
Cand. of phil. sciences, assistant
professor (Uzbekistan)

EDITORIAL BOARD:

Bakieva Gulandom
Doc. of phil. sci., prof.
(Uzbekistan)

Dadaboev Khamidulla
Doc. of phil. sci., prof.
(Uzbekistan)

Yuldashev Kazakbay
Doc. of ped. sci., prof.
(Uzbekistan)

Rasulov Ravshankhuja
Doc. of phil. sci., prof.
(Uzbekistan)

Mamatov Abdi
Doc. of phil. sci., prof.
(Uzbekistan)

Safarov Shakhriyor
Doc. of phil. sci., prof.
(Uzbekistan)

Shakhobiddinova Shokhida
Doc. of phil. sci., prof.
(Uzbekistan)

Kulmamatov Dushmanat
Doc. of phil. sci., prof.
(Uzbekistan)

Mirzokhidova Muyassar
Doc. of phil. sci., prof.
(Kirghizistan)

Ulukov Nosirjon
Doc. of phil. sci., prof. (Uzbekistan)

Eltazarov Juliboy
Doc. of phil. sci., prof.
(Uzbekistan)

Umurkulov Bekpulat
Doc. of phil. sci., prof.
(Uzbekistan)

Bakirov Poyon
Doc. of phil. sci., prof.
(Uzbekistan)

Pardaev Azamat
Doc. of phil. sci., assoc. prof.
(Uzbekistan)

Khayrullaev Khurshid
Doc. of phil. sci., assoc. prof.
(Uzbekistan)

Kiselyov Dmitriy
Doc. of phil. sci., assoc. prof.
(Uzbekistan)

Habib Said Mohammad Alem
doc. of phil. sci.
(Afg'oniston)

Mirzaev Rahmatulla
Doc. of jurispr. sci., assoc. prof.
(Uzbekistan)

Sobirov Anvar
PhD
(Uzbekistan)

Nadim Mohammad Humoyun
PhD
(Afg'oniston)

Ubaydullayeva Maftuna
PhD
(Uzbekistan)

Isakova Nodira
Doc. of phil. sci.
(Uzbekistan)

Kadirova Barno
Secretary, PhD
(Uzbekistan)

Hasanov Ahmad
senior secretary
(Uzbekistan)

SCIENTIFIC ADVISORY COUNCIL:

Tukhtasinov Ilhom
doc. of ped. sci.
(Uzbekistan)

Rakhimov Ganisher
Doc. of phil. sci., prof.
(Uzbekistan)

Saidov Sano
Cand. of phil. sciences, assoc. prof.
(Uzbekistan)

Bakaeva Mukhabbat
Doc. of phil. sci., prof.
(Uzbekistan)

Turniyazov Nemat
Doc. of phil. sci., prof.
(Uzbekistan)

Iriskulov Mukhammadavaz
Doc. of phil. sci., prof.
(Uzbekistan)

Berdaliev Abduvali
Doc. of phil. sci., prof.
(Tajikistan)

Sayfullaeva Rano
Doc. of phil. sci., prof.
(Uzbekistan)

Djusupov Makhanbat
Doc. of phil. sci., prof.
(Uzbekistan)

Jabborov Khojamurod
Doc. of phil. sci., assoc. prof.
(Uzbekistan)

Abdiev Murodkosim
Doc. of phil. sci., prof.
(Uzbekistan)

Yakubov Jamoliddin
Doc. of phil. sci., prof.
(Uzbekistan)

Karimov Suyun
Doc. of phil. sci., prof.
(Uzbekistan)

Muminov Siddik
Doc. of phil. sci., prof.
(Uzbekistan)

Mamatov Abdugafur
Doc. of phil. sci., prof.
(Uzbekistan)

Suvonova Nigorabonu
Cand. of phil. sciences, assoc. prof.
(Uzbekistan)

Mukhametkaliyeva Gulnar
Cand. of phil. sciences
(Kazakhstan)

Pagemaker: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: [http://www.tadqiqot.uz/;](http://www.tadqiqot.uz/)

Email: info@tadqiqot.uz Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: [http://www.tadqiqot.uz/;](http://www.tadqiqot.uz/)

Email: info@tadqiqot.uz Тел: (+998-94) 404-0000

MUNDARIJA\СОДЕРЖАНИЕ\CONTENT

T I L S H U N O S L I K

1.Ш.Ш. Жалмаханов, Ш.К. Жаркынбекова, Б.И. Кодирова. ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕЙ ЛЕКСИКИ КАЗАХСКОГО И ТУВИНСКОГО ЯЗЫКОВ В СРАВНИТЕЛЬНОМ АСПЕКТЕ.....	7
2.Rashidova U. FRAZEOLOGIZMLAR SHAKLLANISHINING LISONIY OMILLARI.....	21
3.Maxammadiyev X. ALISHER NAVOIY ASARLARIDA SINTAKTIK USUL BILAN YASALGAN MAISHIY LEKSEMALAR.....	29
4.Usmanov F. ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKDA LINGVOMADANIY KONTSEPT VA QADRIYAT MUAMMOSI.....	35
5.Anorqulova O. KONSEPT VA KONSEPTOLOGIYA KOGNITIV TILSHUNOSLIKNING AJRALMAS QISMI SIFATIDA.....	44
6.Musulmonova K. SHAXSNI OBRO'SIZLANTIRISH MAZMUNLI MATNLARNI LINGVISTIK EKSPERTIZA QILISHNING QONUNIY METODOLOGIK ASOSLARI.....	52
7.Kurbanazarova N. O'ZBEK TILIDA MUQOBILSIZ LEKSIKA VA UNING TURLARI.....	59
8.Sariyev Sh. KULOLCHILIK TERMINLARINING KO'P MA'NOLILIKKA MUNOSABATI.....	67
9.Dautova M. MODA SOHASIDA AMAL QILADIGAN NEOLOGIZMLARNING NOMINATIV TAVSIFI.....	76

T A' L I M S H U N O S L I K

10.Ubaydullayev N. BIOGRAFIK METODNING MOHIYATI VA O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	87
11.Raxmatova D. SAIDRIZO ALIZODANING TIL TA'LIMI HAQIDAGI QARASHLARI.....	97
12.Ibrohimova O. XALQARO INGLIZ TILI O'QITISH DASTURLARI VA ULARNING UMUMIY VA FARQLI JIHATLARI.....	105

T A R J I M A S H U N O S L I K

13.Kuvanova Sh. FRANS KAFKA ASARLARI TARJIMASIDAGI YOLG'IZLIKKA MAHKUM INSON OBRAZINING TALQINI VA TASAVVURIDAGI DUNYO KARTINASI.....	114
14.Панжиева Н КОГНИТИВНО-СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ АНТИТЕЗЫ В РОМАНЕ У.С.МОЭМА "THE MOON AND SIXPENGE" (НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА).....	122

ТИЛ, ТАЪЛИМ, ТАРЖИМА ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Панжиева Насиба

Доцент

Термезского государственного университета

Термез, Ўзбекистон

nasibaranj70@mail.ru

КОГНИТИВНО-СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ АНТИТЕЗЫ В РОМАНЕ У.С.МОЭМА "THE MOON AND SIXPENGE" (на материале английского языка)

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются когнитивно-стилистические функции стилистического приёма антитезы на материале романа У. С. Моэма "Луна и грош". В статье рассмотрена когнитивная природа стилистики, а также анализируется полифункциональность художественного текста романа, проявляемая в разнообразии стилистических, коммуникативно-прагматических, когнитивных и социокультурных функций.

Ключевые слова: когнитивная стилистика, стилистический приём, антитеза, художественный текст, концептуализация, когнитивная функция.

Panjieva Nasiba

Dotsent

Termiz davlat universiteti

Termiz, O'zbekiston

nasibaranj70@mail.ru

U.S.MOEMNING "THE MOON AND SIXPENGE" ASARIDAGI ANTITEZANING KOGNITIV-STILISTIK FUNKSIYALARI (ingliz tilidagi material asosida)

АННОТАЦИЯ

Ushbu maqolada V.S.Moemning "The Moon and Sixpence" asari materiali asosida antitezaning stilistik qurilmasining kognitiv-stilistik vazifalari muhokama qilinadi. Maqolada stilistikaning kognitiv tabiati ko'rib chiqiladi, shuningdek, turli xil stilistik, kommunikativ-pragmatik, kognitiv va ijtimoiy-madaniy funksiyalarda namoyon bo'lgan roman adabiy matnining ko'p funksiyaliligi tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: kognitiv stilistika, stilistik qurilma, antiteza, adabiy matn,

konseptualizatsiya, kognitiv funksiya.

Panzhieva Nasiba
Associate Professor
Termez State University
Termez, Uzbekistan
nasibaranj70@mail.ru

**COGNITIVE-STYLISTIC FUNCTIONS OF ANTITHESIS IN THE NOVEL
W.S. MAUGHAM'S NOVEL "THE MOON AND SIXPENCE"
(on the material of the English language)**

ABSTRACT

The given article deals with cognitive-stylistic functions of stylistic device -antithesis on the material of novel "The Moon and Sixpence" by Maugham W.S. It analyzes the cognitive feature of stylistics and the polyfunctionality of the literary text of the novel, manifested in a variety of stylistic, communicative-pragmatic, cognitive and socio-cultural functions.

Keywords: cognitive stylistics, stylistic device, antithesis, literary text, conceptualization, cognitive function.

Под влиянием новых направлений лингвистики в стилистической науке наблюдаются коренные изменения и переосмысления многих теоретических понятий и положений. Для современной стилистической науки характерны функциональный, прагматический и когнитивный подходы. Такое разнообразие в теоретической базе стилистических исследований обусловлено сложностью самих объектов исследования, требующих комплексного рассмотрения [11]. Развитие любой области лингвистического знания определяется современными тенденциями в науке о языке: интегративностью, экспланаторностью, междисциплинарностью, антропоцентризмом и интерпретационизмом [14]. Это оказало большое влияние на развитие стилистики. Разные исследователи единодушны в том, что стилистика имеет междисциплинарный характер, отражая тенденцию к интеграции со смежными областями знания [3, 4, 5, 10, 11, 16]. Влияние различных областей знаний, в частности когнитивной лингвистики, прагмалингвистики, лингвокультурологии на современную стилистику способствовало появлению таких её новых направлений как: коммуникативная стилистика, прагмалингвистика, когнитивная стилистика и культурологическая стилистика.

В современном языкознании в условиях постоянного обновления и смены приоритетов исследования когнитивных аспектов языка на протяжении последних десятилетий демонстрирует не только сохранение передовых позиций, но и перспективное расширение на различные области науки о языке. Применение когнитивного подхода в стилистике дает возможность перейти на качественно новый уровень осмысления той совокупности языковых средств, которые придают речи или тексту особую качественную характеристику, то, что называется экспрессивностью, эмотивностью, стилистической информацией.

Когнитивные исследования текста, основывающиеся на использовании различных структур представления знаний в процессах продуцирования и интерпретации текстов, предоставляют более глубокую теоретическую базу для изучения стиля текста/дискурса. И, наконец, применение когнитивного подхода связано с поиском наиболее адекватных способов описания природы стилистических явлений, с их интерпретацией как языковых способов

представления использования знаний в тексте.

Когнитивная стилистика - это одна из стадий развития всей стилистики. Она дополняет достижения традиционной стилистики и является свидетельством того, что изучение языка не должно ограничиваться рамками самой лингвистики, а может проводиться в расширенном ракурсе с привлечением данных других смежных наук. Наука о языке на сегодняшний день переживает такой период, когда известные положения являются недостаточными для решения множества проблем и задач. Поэтому само время и обстоятельства развития научной мысли требуют новых подходов, которые предполагают комплексное рассмотрение языка, выдвигая на первый план роль человеческого фактора[11].

Существуют многочисленные исследования ведущих лингвистов, в которых освещаются отдельные общетеоретические положения когнитивной стилистики (Л.Г. Лузиной, Г.Г. Молчановой, Д.У. Ашуровой, Н. М. Джусупова, М.Тернер, Е. Семино, Дж. Кальпепер, Ж.Н. Маслова) [16, 15, 3, 10, 22, 21, 17].

Интерпретация художественного текста предполагает прежде всего его функциональный анализ, направленный на выявление многообразия функционального использования языковых средств в художественном тексте. Одной из отличительных особенностей художественного текста является его полифункциональность, проявляемая в разнообразии стилистических, коммуникативно-прагматических, когнитивных и социокультурных функций.

В современном языкознании в условиях постоянного обновления и смены приоритетов исследования когнитивных аспектов языка на протяжении последних десятилетий демонстрирует не только сохранение передовых позиций, но и перспективное расширение на различные области науки о языке. Применение когнитивного подхода в стилистике дает возможность перейти на качественно новый уровень осмысления той совокупности языковых средств, которые придают речи или тексту особую качественную характеристику, то, что называется экспрессивностью, эмотивностью, стилистической информацией.

Когнитивные исследования текста, основывающиеся на использовании различных структур представления знаний в процессах продуцирования и интерпретации текстов, предоставляют более глубокую теоретическую базу для изучения стиля текста/дискурса. И, наконец, применение когнитивного подхода связано с поиском наиболее адекватных способов описания природы стилистических явлений, с их интерпретацией как языковых способов представления использования знаний в тексте.

Рассмотрение функциональных особенностей стилистического приема в традиционной стилистике ограничивалось анализом их стилистических функций. В этом плане рассматриваются такие функции как эмотивная, оценочная, образная, экспрессивная. Безусловно, эти функции являются чрезвычайно важными и необходимыми в аспекте стилистической сущности языковых средств. Однако, функциональное своеобразие стилистических приемов в художественном тексте далеко не исчерпывается их стилистическими функциями. В задачу данного исследования входит рассмотрение стилистических и когнитивных функций во взаимодействии.

Когнитивная функция языковых единиц, в частности стилистических приемов в художественном тексте непосредственно соотносится с концептуальной информацией художественного текста.

Концептуальная значимость стилистических приемов и их когнитивных функций с наибольшей отчетливостью проявляются в случае использования стилистического приема в заглавии художественного произведения. Как известно, заглавие выражает

концептуальный смысл всего произведения, его концептуальное содержание в сжатой конденсированной форме. Известно классическое определение заглавия, данное И. Р. Гальперином, что заголовок это "нераскрытое содержание текста, это имплицитная максимально сжатая содержательно-концептуальная информация, стремящаяся к развертыванию" [8, с.87].

Исследователи отмечают разные функции стилистических приёмов в составе заглавия: номинативную, коммуникативную, стилистическую, прагматическую функции.

Представляется, что наибольшую значимость в плане функционального использования стилистического приёма в заглавии произведения представляет его когнитивно-стилистическая функция. С этих позиций большой интерес представляет мнение Джусупова Н.М., отмечающего, что "когнитивно-стилистическая значимость заглавия определяется его способностью транслировать целый ряд существенных в когнитивном плане текстовых категорий (информативность, модальность, интертекстуальность и актуализировать у читателя определенные структуры знаний, которые составляют его когнитивную базу, определяют его культурную память и творческую компетенцию" [11, с.47]

В свете сказанного, остановимся на рассмотрении заглавия знаменитого романа У. С. Моэма "The Moon and Sixpence" ("Луна и грош"), который со стилистической точки зрения представляет собой стилистический прием антитезы. Как известно, И.Р. Гальперин дает следующее определение антитезы: "В целях создания контрастной характеристики описываемого явления, данное явление часто сопоставляется с другим, логически ему противоположным. Такое сопоставление выявляет не общие черты предметов и явлений, а противоположные, антагонистические" [7. С.241].

В плане языкового выражения антитеза может быть представлена простыми, сложными, а также сложноподчиненными предложениями. Важно подчеркнуть, что в художественном тексте зачастую используется контекстуальная антитеза, т.е. антитеза, построенная на оппозиции, обусловленной контекстом. В приведенном романе У. С. Моэма "The Moon and Sixpence" (Луна и грош) антитеза передает весь смысл задуманного автором сюжета. Роман повествует о том, что успешный в своей карьере биржевого маклера Чарльз Стрикленд оставляет свою семью, жену и детей, и уезжает в Париж, чтобы заняться живописью. В Париже он, получив несколько уроков живописи, начинает писать картины, которые не имели никакого успеха, не продавались и не приносили дохода. Несмотря на жалкое существование, нищету и голод Стрикленд продолжал писать картины, которые после его смерти были признаны шедеврами. Конец своей жизни, после долгих скитаний Стрикленд провел на острове Таити и умер от нищеты и болезни. Антитеза, представленная в заглавии выполняет, прежде всего, символическую функцию, противопоставляя духовное начало материальному, возвышенное низменному, талант и гениального художника, его ничтожному, жалкому существованию.

Контраст, заданный антитезой в заглавии произведения, прослеживается в романе на всех этапах жизненного пути Стрикленда. Его семейная жизнь сменяется одиночеством, благополучие в семейной жизни заканчивается нищенской судьбой в конце жизни.

Более того, образ Стрикленда, его характер также свидетельствует о двойственной противоречивой природе его натуры. Для Стрикленда ничего в жизни, кроме высокого искусства не имеет значения: ни семья, ни дети, ни друзья, ни женщины, которых он на протяжении своей жизни игнорировал и

предавал.

Таким образом, использованная в заглавии антитеза имеет большое значение для характеристики персонажа и выполняет когнитивно-стилистическую функцию - конструирования персонажного концепта. Рассматривая данную функцию необходимо отметить, что концепт в художественном тексте имеет свои особенности, которые обусловлены спецификой художественного текста. В лингвистической литературе проблеме художественного концепта в настоящее время уделяется значительное внимание, о чем свидетельствует целый ряд исследователей (С.А. Аскольдов- Алексеев, 1997, Л.В. Миллер , 2004, Карасик, 2004 , Е. А. Огнева, 2008, Н.С. Болотнова 2008) [1, 19, 13, 20, 5].

Присущие художественному тексту такие свойства как эмотивность, образность, субъективизм, оценочность, эстетическая и концептуальная значимость находят отражение в художественном концепте. Как отмечает С.А. Аскольдов - Алексеев художественный концепт "представляет собой сочетание понятий, представлений, чувств и волевых проявлений" [1, 270 с.].

Эмотивность - это лингвистическая категория, которая характеризуется свойством языковых средств, употребляемых для выражения эмоций способных произвести эмоциональный эффект на читателя [2, 6].

Следующей составляющей особенностью художественного концепта является образность, которая сложна и многозначна, имеющая различные интерпретации в связи с различными осмыслениями понятия и термина образности. В словаре лингвистических терминов Т.В. Жеребило дает следующее определение: "образность - 1. Основная черта художественной литературы, ориентированная на создание художественных образов.2. Стилиевая черта художественной речи, связанная с употреблением слов в переносном значении метафор, эпитетов, сравнения, гиперболы[12].

На отличительную черту эстетической функции тоже обращают некоторые авторы. Так, С.Ф. Гончаренко разновидностями информации поэтического текста считал смысловую и эстетическую [9, стр.21] .По мнению Ю.М.Лотмана, "художественная литература говорит на особом языке, который надстраивается над естественным языком как вторичная система, и функция этого языка как вторичной системы и будет его эстетической функцией". Эстетическая информация выполняет концептуализирующую функцию, соотнося произведение искусства с определенным стилем, жанром, с одной стороны, и передавая идиостиль писателя - с другой. Обязательным компонентом эстетической информации является оценка или оценочность.

Особо следует отметить, особенности так называемого персонажного концепта. В качестве подтверждения можно привести некоторые высказывания из фрагменты текста:

"His life was strangely divorced from material things, and it was as though his body at times wreaked a fearful revenge on his spirit. The satyr in him suddenly took possession, and he was powerless in the grip of an instinct which had all the strength of the primitive forces of nature. It was an obsession so complete that there was no room in his soul for prudence or gratitude"[23, стр.180].

"I don't want love. I haven't time for it. It's weakness. I look forward to the time when I shall be free from all desire and can give myself without hindrance to my work.They want to persuade us that it's the whole of life.It's an insignificant part. I know lust. That's normal and healthy. Love is a disease. Women are the instruments of my pleasure; I have no patience with their claim to be helpmates, partners, companions"[23, стр.18-182].

"You have not the courage of your convictions. Life has no value. Blanche Stroeve didn't commit suicide because I left her, but because she was a foolish and unbalanced woman. But we've talked about her quite enough; she was an entirely unimportant person. "[23, стр.183].

"He was an idle, useless scoundrel, who preferred to live with a native woman rather than work for his living like the rest of us. Mon Dieu, how was I to know that one day the world would come to the conclusion that he had genius?" [23, стр.259-260].

Необходимо подчеркнуть, что вышеуказанные функции могут проявляться как в изолированном, так и в комбинаторном сочетании друг с другом.

Таким образом, в проведенном анализе функций стилистического приёма - антитезы символическая и функция персонажного концепта наряду с функцией конструированного концепта отчетливо проявляются функции выражения авторской модели, которая в художественном тексте имеет субъективно-оценочный и эксплицитный или имплицитный характер. В рассмотрении выше обозначенных особенностей отчетливо проявляется положительная авторская оценка с одной стороны и негативная оценка - с другой.

Iqtiboslar/Сноски/References

- 1.Аскольдов - Алексеев С.А. Концепт и слово // С.А. Аскольдов-Алексеев // Русская речь. Новая серия. Вып. II. - Л., 1928. - С.29. (Askoldov - Alekseev S.A. Konsept i slovo // S.A.Askoldov-Alekseev // Russkayarech.Novayaseriya.Vip.II.- L., 1928. - S.29)
- 2.Арнольд И.В. Стилистика современного английского языка. - Ленинград: Просвещение. 1973. - 303 с. (Arnold I.V. Stilistika sovremennogo angliyskogo yazika. - Leningrad: Prosvesheniye. 1973. - 303 s)
- 3.Ашурова Д. У. Стилистика в свете когнитивной теории языка //Иностранные языки в Узбекистане. - 2018. - №. 2. - С. 65-71. (Ashurova D. U. Stilistika v svete kognitivnoy teorii yazika //Inostranniyazyki v Uzbekistane. - 2018. - №. 2. - S. 65-71.)
- 4.Болдырев Н.Н. Язык и система знаний - Москва: Издательский Дом ЯСК . 2019. -479 с. и др (Boldirev N.N. YAzik i sistema znaniy - Moskva: Izdatelskiy Dom YASK . 2019. -479 s. i dr).
- 5.Болотнова Н.С. Коммуникативная стилистика текста: словарь-тезариус. Томск:Изд-во ТГПУ, 2008. 384 с (Bolotnova N.S. Kommunikativnaya stilistika teksta: slovar-tezarius. Tomsk:Izd-vo TGPU, 2008. 384 s).
- 6.Вежбицкая А. Понимание культур через посредство ключевых слов, Москва 2001/ (Vejbiskaya A. Pонimanie kultur cherez posredstvo klyuchevix slov, Moskva 2001)
- 7.Гальперин. И. Р. Очерки по стилистике английского языка - М.: Издательство литературы на иностранных языках. 1958. - 460 с (Galperin. I. R. Ocherki po stilistike angliyskogo yazika - M.: Izdatelstvo literaturi na inostrannix yazikakh. 1958. - 460 s).
- 8.Гальперин И.Р. Stylistics, М.: Высшая школа, 1981 - 295 с (Galperin I.R. Stylistics, M.: Visshaya shkola, 1981 - 295 s).
- 9.Гончаренко С.Ф. Стиховые структуры лирического текста и поэтический перевод / С.Ф. Гончаренко // Поэтика перевода .Сб. статей под ред. С.Ф. Гончаренко. М.: Радуга, 1988. -С.100-111/ (Goncharenko S.F. Stixoviyestrukturi liricheskogo teksta i poeticheskiy perevod / S.F. Goncharenko // Poetika perevoda .Sb. statey pod red. S.F. Goncharenko. M.: Raduga, 1988. -S.100-111)
10. Джусупов Н.М. Когнитивная стилистика: современное состояние и актуальные вопросы исследования // Вопросы когнитивной лингвистики. №3, - Тамбов. 2011. - С. 65-76 (Djusupov N.M. Kognitivnaya stilistika: sovremennoe sostoyanie i aktualnie voprosi issledovaniya // Voprosi kognitivnoy lingvistiki. №3, - Tambov. 2011. - S. 65-76)
- 11.Джусупов М. Речевая интерференция как результат двуединого отрицательного воздействия //Вестник российского университета дружбы народов. Серия: Теория языка. Семиотика. Семантика. - 2021. - Т. 12. - №. 1. - С. 23-40/ (Djusupov M. Rechevaya interferensiya kak rezultat dvuedinogo otrisatel'nogo vozdeystviya //Vestnik rossiyskogo universiteta drujbi narodov. Seriya: Teoriya yazika. Semiotika. Semantika. - 2021. - T. 12. - №. 1. - S. 23-40/)
- 12.Жеребило Т.В. Словарь лингвистических терминов. Изд-во: Назрань: Пилигрим; Издание 5-е, 2010, -486 с (Jerebilo T.V. Slovar lingvisticheskix terminov. Izd-vo: Nazran: Piligrim; Izdanie 5-ye, 2010, -486 s).
- 13.Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. - М.: Гнозис, 2004. - 390 с (Karasik V.I. YAzikovoy krug: lichnost, konsepti, diskurs. - M.: Gnozis, 2004. - 390 s).
- 14.Краткий словарь когнитивных терминов / под общ. Ред. Е.С. Кубряковой. М.: Филол.ф-т МГУ им. М.В. Ломоносова, 1996.-245 с (Karasik V.I. YAzikovoy krug: lichnost, konsepti, diskurs. - M.: Gnozis, 2004. - 390 s).
- 15.Лотмана Ю.М. Избранные статьи в трёх томах. Том I.Статьи по семиотике и

- типологии культуры. - Таллин: Александра, 1992. - 472 с (Lotmana YU.M Izbrannie stati v tryokh tomakh. Tom I. Stati po semiotike i tipologii kulturi. - Tallin: Aleksandra, 1992. - 472 s).
16. Лузина Л. Г. Виды информации в дискурсе // Дискурс, речь, речевая деятельность: функциональные и структурные аспекты. - 2000. - С. 69-76. (Luzina L. G. Vidi informasii v diskurse // Diskurs, rech, rechevaya deyatelnost: funktsionalnie i strukturnie aspekti. - 2000. - S. 69-76.)
17. Маслова Ж. Н. Введение в когнитивную поэтику. - федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тамбовский государственный университет имени ГР Державина", 2014. (Maslova J. N. Vvedenie v kognitivnuyu poetiku. - federalnoe gosudarstvennoe byudjetnoe obrazovatelnoe uchrejdenie visshogo obrazovaniya" Tambovskiy gosudarstvenniy universitet imeni GR Derjavina", 2014.)
18. Молчанова, Галина Георгиевна. "Английский как неродной." (2007). (Molchanova, Galina Georgievna. "Angliyskiy kak nerodnoy." (2007))
19. Миллер Л.В. Художественная картина мира и мир художественных текстов. - СПб.: Филол. фак. СПбГУ, 2003. - 156 с. (Miller L.V. Xudojestvennaya kartina mira i mir xudojestvennix tekstov. - SPb.: Filol. fak. SPbGU, 2003. - 156 s)
20. Огнева Е.А. Лингвокультурологический аспект идиостиля писателя: моделирование и интерпретация // Лексикография и коммуникация - 2017: сб. материалов ||| Междунар. науч. конф. - Белгород, 2017. - С. 195-200 (Ogneva Ye.A. Lingvokulturologicheskiy aspekt idiostilya pisatelya: modelirovanie i interpretasiya // Leksikografiyai kommunikasiya - 2017: sb. materialov ||| Mejdunar.nauch. konf. - Belgorod, 2017. - S. 195-200)
21. Semino E., Culpeper J. (ed.). Cognitive stylistics: Language and cognition in text analysis. - John Benjamins Publishing, 2002
22. Turner M. The Cognitive study of Art, Language and Literature // Poetics Today 23:1 (Spring 2002). - P. 9-20.
23. Maugham W.S. "The Moon and Sixpence" / W.S. Maugham; книга для чтения на англ. яз. ; обраб. и коммент. Г.Н. Бабич. - М. : Просвещение, 1986. -160 с (Maugham W.S. "The Moon and Sixpence" / W.S. Maugham; kniga dlya chteniya na angl. yaz. ; obrab. i komment. G.N. Babich. - M. : Prosveshenie, 1986. -160 s).